

SENEKANING IJTIMOIIY-AXLOQIIY QARASHLARI

Yusupbekova Ifodaxon Umidjon qizi

Farg'ona davlat universiteti

Tarix fakulteti Falsafa yo'nalishi 1-bosqich talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada antik davr faylasufi Senekaning ijtimoiy-axloqiy qarashlari tadqiq etilgan. Uning johillik qudratsizlikdan kelib chiqishi haoqdagi qarashlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: axloq, adolat, kuchsizlik, axloqsizlik, vijdon, baxt, baxtsizlik, ruh, ruhiyat.

Senekaning axloqiy qarashlari sust qahramonlikni ifoda etadi. Hayotda hech narsani o'zgartirib bo'lmaydi. Faqat uni to'fonlaridan nafratlanish mumkin hayotning eng oliy hikmati – taqdir zarbalariga sobitqadamlik bilan qarshi turishdan iborat. Bu shuni bildiradiki, taqdir faol, inson esa uning o'yinchog'i. U faqat o'zini himoya qila oladi, xolos. O'z extiroslari ustidan hukmronlikka erishish zarur, ularning quli bo'lish shart emas. Baxt masalasiga keladigan bo'lsak, u to'liqligicha o'zimizga bog'liq. Baxtsiz kimsa o'zini baxtsiz deb hisoblagan kimsadir: “Harb bir inson qanchalik o'zini baxtsiz deb hisoblasa, shunchalik baxtsizdir”[1;13]. Hammasini borligicha qabul qilganimiz ma'qulroq. Stoiklarning sust qahramonligi shundan iborat. Stoiklar targ'ib qilgan, ruhning buyukligi ham shunda. Totalitarlik tazyiqida yashaganlarning hammasi shunday xulosaga kelganlar. Seneka Lutsiliyga yozadi: “To'g'rilab bo'lmaydigan narsani shunday qabul qilgan ma'qul, xudo bilo birga bo'lish zarur, chunki hammasi uning irodasiga ko'ra sodir bo'ladi. Qo'mondon orqasidan zorlanib sudralgan askar, yomon askardir”[1;9]. “Ha, biz bunday tartibni o'zgartira olmaymiz, lekin ruh ulug'vorligiga erishamiz...”[1;10]. Seneka Kleanfa tomonidan yozilgan mashhur “Zevs madhiyasi”ga murojaat qiladi. Bu madhiya 500 yil oldin yozilgan:

Samo hukmdori, mening padarim!

Qayga xohlasang, shu erga yo'lla!

Har narsaga tayyor, sudralmayman men!

Gar xohlamasam, gunohla ingrarman!

Hammasiga bo'yin egaman!

Bo'ysingan qismat hukmida,

Qaysar ham sudraladi[2;126].

Seneka oxirgi iboralarni boshqa shaklda talqin qiladi: “Taqdirlar xohlaganni ergashtiradi, xohlamaganlarni sudrab ketadi”[1;11]. Seneka ushbu madhiyani quyidagicha sharhlaydi: “SHunday yashaymiz, shunday gapiramiz. Qismat bizni tayyorligimizni bilsin. Xudoga topshirganning ruhi ulug'vor. Va aksincha, olam tuzilishi

haqida yomon o'ylaganning ahvoliga voy, o'zini emas, xudoni o'zgartirishni xohlaganlar noqis”[1;12]. Lekin Senekaning fatalizmi faolroq xususiyatga ega. U daochilar va buddaviylar singari butunlay harakatsizlikni targ'ib qilmaydi. Senekaning fatalizmi – faol insonning ruhiy junbushidir. U qo'ldan kelmasa ham, tushkunlikka tushmaydi. Bunday odam, bir daqiqaga to'xtab: “Taqdir emas ekan”, - deb qo'yadi. Kuladi va yana ishga tushib ketadi. “Boshqa safar omadim kelar”, - deydi. Demak, Seneka har qanday fatalizmdan ustunroq bo'lib, taqdirga tan berishdan yuqori turib, sog'lomtafakkurni kuylaydi. Har qanday taqdir o'yinlarini qahramonona qabul qilganlarni, jo'mard ruhni quvvatlaydi. Aynan shunday tayyor holatda, kuchli va g'uborsiz shodonlikka erishish mumkin, olam va ruh uyg'unligiga ega bo'linadi, mag'rurlik, lekin qo'rslik emas, sokinlik, ma'rifiylik, xushfe'llik birga qo'shilib mutanosiblikka erishiladi.

“Ilohiy hayot haqida” nomli traktatida Seneka shunday e'lon qiladi: “Tabiat bilan kelishuvda yashagan hayot baxtlidir. Tabiat bilan kelishuv esa faqat sog'lom tafakkurga ega bo'lgan shaxsdagina mumkin. Agar uning ruhi jo'mard va serharakat, ezgu va chidamli, har qanday sharoitga tayyor, havotirli, tushkunlikdan holi, o'zining jismoniy ehtiyojlarini o'ylasa, umuman moddiy hayot haqida o'ylasa-yu, lekin ularni quliga aylanmasa, taqdir in'omlaridan foydalana bilsa, o'sha odam baxtlidir”[1;3]. Seneka fikrini davom ettirib shunday deydi, bu ruhning shunday holatining natijasiki, u har qanday qo'rquvni, behalovatlikni engib, erkinlik va doimiy xotirjamlikka erishgan bo'ladi. “Tuban, o'tkinchi, behuzur, zararli huzur-halovat o'rniga, zabardast, beg'ubor, doimiy quvonch, olam va ruh uyg'unligi, ulug'vorlikni kamsuqumlikni qo'shilishi”[5;14].

Senekani adolatli ta'kidiga ko'ra, har qanday johillik qudratsizlikdan kelib chiqadi. Mana shuni hammasiga falsafiy donishmandlik o'rgatishi kerak. Uning eng oliy va yagona vazifasi shundan iborat.

Senekaning axloqiy qarashlari ziddiyatli xususiyatga ega. Qudrat bizga ne hojat, agar bizdan tashqari bo'lsa? Agar boshqa maqsad bo'lmasa? Ana shu ziddiyatni stoiklar hal qila olmadilar. Aql ehromi va ruh qudrati zid. Inson tafakkuriga tushunarsiz bo'lgan taqdir oldida insonning ojizligi, taqdirdan har narsani kutish mumkin, Olloh irodasi bilan shaxsiy olamiy aql insonga noma'lum bo'lgan yo'llardan ketishi bir-biriga mos kelmaydi. Insoniy jamiyat asosida, Seneka fikriga ko'ra, muloqot yotadi. Bunga mutafakkir katta urg'u beradi. “Ezguliklar haqida”gi traktatida Seneka yozadi: “Muloqot uni (insonni) hayvonlardan ustunga chiqaradi. Muloqot, zamin o'g'liga, tabiat bilan aloqaga kirishish imkoniyatini yaratdi, shunday u dengizlar hukmdoriga aylandi..., Agar muloqot uzilsa, inson zoti yagonaligidan mahrum bo'linadi, muloqot inson hayotining negizidir”[1;18].

“Lutsiliyga axloqiy maktublar”da Seneka shunday ta'kidlaydi: “ko'rib turganing hammasi, ilohiylik va insoniylik mohiyati – bir; biz faqat ulkan tananing a'zolarimiz. Tabiat bizni bir narsadan yaratgan, bir maqsad uchun yaratgan, bizni birodarlar qilib

olamga keltirgan. U bizga o‘zaro muhabbatni singdirgan, bizni muloqatdor qilgan, nima to‘g‘ri, nima adolatli ekanligini ta‘minlab bergan, uning qonuniga ko‘ra, jabr ko‘ruvchi yomonlik qilgan o‘n chandon baxtsizroqdir...”[6;28], bu yomonlik, boshqa yomonlikdandir. Ushbu taskin beruvchi fikr, o‘z-o‘zini aldash, Sokratning asosiy fikrlaridan birini xotiraga soladi. Sokrat ham yomonlik qilish, uni totishdan ko‘ra yomonroqdir, degan fikrni isbotlashga uringan. Albatta, bu fikr ezgu, lekin voqeyiy emas, chunki butun insoniyat tarixi davomida butun insoniyat boshqalarga yomonlik qilishga intiladilar, o‘zlariga yomonlik qiluvchilarni kechirmaydilar. SHu bilan Konfutsiyning oltin qoidasidan nafratlanadilar: “O‘zingga xohlamaganni, o‘zgaga ravo ko‘rma”[2;56].

Seneka bo‘lsa, shunday deydi: “O‘zing yashashni istasang, o‘zga uchun yasha”[1;7]. Seneka kosmopolitdir. U butun insoniyat haqida gapiradi, alohida tanlangan inson yoki xalq haqida emas. Uning uchun hamma odamlarning vatani bitta – olam ham, kosmos ham. SHu ma‘noda Seneka sinopli Diogen fikriga qo‘shiladi, u o‘zini yunon stoiklaridan so‘ng birinchilardan bo‘lib kosmopolit hisoblagan. Demak, Seneka falsafasining mazmuni shu, hayot ilmi shu[1;7]. Seneka yolg‘iz. Uning uchun eng asosiysi shuki, falsafa nafaqat hayotning hamma mushkulotini qahramonlarcha engib o‘tadi, hamma taqdir kaltaklariga sobitqadamlik bilan turib beradi, balki o‘z-o‘ziga do‘st bo‘lish san‘atiga o‘rgatadi.

Xulosa qilganda, shakllanib kelayotgan xristianlik ilohiyotshunosligi Senekaga rahim bilan qaradi. Tertullian Senekadan xristianlik fikrlarini topadi. Ba‘zida u shunday ta‘kidlaydiki, seneka deyarli xristianin bo‘lgan. Loktansiy ham seneka dunyoqarashi bilan xristianlik o‘rtasida o‘xshashlik borligini ko‘rgan uning ta‘kidiga ko‘ra, nasroniyga haqiqat va xudo haqida gapirib bo‘lmaydi, Senekaning xudosi ham shunday, zotan u haqiqiy e‘tiqodni bilmagan. Ieronim Senekani nasroniy yozuvchilar qatoriga qo‘shadi. Bunga Senekaning apostol Pavel bilan yozishmalari sababchi bo‘lgan. Haqiqatdan ham, Senekaning Pavelga yozgan 14 maktubi hamda Pavelni Senekaga yozgan 6 maktubi saqlanib qolgan. Biroq bu maktublarning hammasi qalbakidir. Ana shu maktublar haqida Avgustin ham so‘z yuritadi. Zotan, bu maktublarning haqiqiy yoki qalbakiligi haqida bir og‘iz ham gapirmaydi. Asrning o‘rtalarida Senekaning so‘zlariga soborlarda murojaat qilganlar uyg‘onish davrida Seneka katta obro‘-e‘tiborga ega bo‘lgan. Gumanistlar uni axloqiy ta‘limotining sofligi uchun maqtaganlar va inson ideali haqidagi fikrlarini yuksak baholaganlar. Lekin gumanistlar Senekani haddan tashqari ko‘kka ko‘tarib yuborganlar. Axir u o‘zi haqida, yaxshilikka intiladi, lekin yomonlikni qiladi, deb baho beradi. Bu bilan Seneka o‘zini kechirib bo‘lmaydigan ojizligini tan oladi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Сенекa Л.А. Нравственные письма к Луцилию. – Кемеровское книж. изд-во., 1986. –С. 13.

2. Хрестоматия по истории философии. –М.: ВЛАДОС, 2007. –С. 126
3. Рассел Б. История западной философии. –Новосибирск: Проспект, 2001. - 680 с.
4. 3.16. Реале Дж. Западная философия от истоков до наших дней. Т. 1: Античное время / Реале Дж., Антисери Д. - СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1996. - 713 с.
5. 3.17. Скирбекк, Г., Гилье, Н. Фалсафа тарихи. –Т.: “Шарк”, 2002. -720 б.
6. Титаренко И. Н. Философия Луция Аннея Сенеки и ее связь с учением Ранней Стои. Ростов-на-Дону, 2002.
7. Фаминский В. И. Религиозно-нравственные воззрения Л. А. Сенеки философа и отношение их к христианству. В 3 ч. Киев, 1906. 220+196+196 с.